

Biologik faol moddalarning molekulyar komplekslari

Andijon davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi
Ismailova Nafisa Nozimjonovna

Annotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan Prednizalon yuqorida ko'rsatib o'tilgandek, bir qator kamchiliklarga ega. Bu nuqsonlarni yo'qotish maqsadida prednizalonning 2,6-dimetil-(geptakis)- β -SD bilan molekulyar kompleksi reagentlarining 1:1,5 nisbatdagi quruq aralashmasiga suv qo'shib, keyinchalik vakuumda quritish yo'li bilan olinganligi haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fiziologik faol moddalar, emetin, papaverin, efedrin, rezerpin, morfin, tebain, asetilsalitsil kislotasi, indometatsin, ortofen.

Bir guruh yapon mutaxasislari tomonidan GKning emetin, papaverin, efedrin, rezerpin, morfin, tebain kabi qator alkaloidlari bilan kompleks birikmalari olingan [22]. Shuningdek, GSning berberin alkaloidi va uning hosilalari bilan kompleks birikmalari ham olingan. Ushbu birikmalar yallig'lanish hastaliklarini davolashda foydalanish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. GK va GS kosmetik vositalar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Yangi dori vositalarini izlab topish va amaliyotga tadbiiq qilish bilan bir qatorda mavjud preparatlarning ta'sirchanligini yanada oshirish ham ilmiy, ham iqtisodiy jihatdan tobora ko'proq e'tiborni o'ziga jalb qilmoqda.

Ma'lumki, amalda qo'llanib kelinayotgan ko'pchilik preparatlarning suvda eruvchanligi yetarli darajada emas. Shu bilan birga ularning iste'mol miqdori salbiy yonaki ta'sir tufayli juda cheklangan. Masalan, asetilsalitsil kislotasi, indometatsin, ortofen, prednizalon kabi tabobatda ko'p ishlatiladigan preparatlar oshqozon-ichak yo'llarining yallig'lanishi, kamqonlik kabi bir qator allergik hastaliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi ko'rsatilgan.

Bir qator mualliflar tomonidan yuqorida zikr qilingan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida suvda eriydigan yuqori molekulyar moddalar bilan dori preparatlarining molekulyar komplekslari olish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Kompleks hosil qiluvchi moddalar sifatida asosan β -siklodekstrin (SD) yoki polivinilpirrolidon (PVP)dan foydalanish tavsiya etilgan.

Siklodekstrin Shardingler dekstrinlari deb ataladigan ologosaxaridlar guruhiga mansub bo`lib, kraxmalning *Bacillus macerans* zamburug`lari ishlab chiqaradigan fermentlar ta`sirida gidrolizlanishdan hosil bo`ladi.

Tarkibida ko`plab gidroksil guruhlarning mavjudligi siklodekstrin molekulasida ichida elektronlar zichligining sezilarli darajada ortishiga sabab bo`lishi ko`rsatilgan. Bu holat molekula ichida va molekulararo vodorod bog`larning vujudga kelishiga olib kelishi aniqlangan. Shu bilan birga SDlarning ichiga kiritilgan moddalarning xossalari o`zgarishiga uchrashi kuzatilgan.

SDlarning yuqorida ko`rib o`tilgan xossa va xususiyatlari, shuningdek, ularning suvda yaxshi erishi, organizmda tez parchalanishi, nohush ta`m bermasligi dorivor preparatlarni SDlar bilan molekulyar komplekslarini olishda foydalanishga sabab bo`lgan.

Yallig`lanish xastaliklarini davolashda ishlatiladigan 2-(4-izobutilfenil)-propionidrogksam kislotasi bilan β -SDning kompleks birikmasi 1:1 nisbatda suvda aralashtirish yo`li bilan olingan.

Mualliflarning ko`rsatishlaricha, ushbu kompleksdagi dori preparatining eruvchanligi va organizmda o`zlashtirilishi sezilarli darajada ortgan.

Shunga o`xshash, saraton kasalliklarini davolashda qo`llaniladigan 1-geksilkarbromoil-5-ftoruratsil preparatining suvda eruvchanligini, neytiral yoki ishqoriy

muhitlardagi berqarorligini orttirish, hamda, ta'sir miqdorini kamaytirish maqsadida β -SD bilan kompleks birikmasi olingan.

Kompleks 10-40°Cda, 2 soatdan 12 soatgacha cho'kma holatida ajralguncha organik erituvchilarda aralashtirib olingan.

Siklodekstrin va metal SDni benzimidazolning ayrim hosilalari bilan olingan komplekslari oshqozon xastaliklarini, ayniqsa, gastritlarni davolashda foydalanish uchun tavsiya etilgan.

Yuqoridagi kompleks birikmalar ekvimolyar miqdoridagi komponentlarni NaOHning 50%li spirdagi eritmasida 15 soat davomida, yoki quruq holda sharikli tegirmonda 5 soat davomida aralashtirib olingan.

Bundan tashqari muallif ushbu komplekslarni organik erituvchi muhitida, bosim ostida ham olish mumkinligini aytib o'tgan.

Prednizalon yuqorida ko'rsatib o'tilgandek, bir qator kamchiliklarga ega. Bu nuqsonlarni yo'qotish maqsadida prednizalonning 2,6-dimetil-(geptakis)- β -SD bilan molekulyar kompleksi reagentlarining 1:1,5 nisbatdagi quruq aralashmasiga suv qo'shilib, keyinchalik vakuumda quritish yo'li bilan olingan.

Suvdagi γ -SDning eritmasiga ekvimolyar miqdordagi K₃-vitamini (2-metilnaftoxinon-1,4)ning 96%li spirtidagi eritmasini aralashtirib kompleks birikmasi olingan [36]. Bunda vitaminning suvda eruvchanligi ortib, ta`sir miqdorining kamayishi kuzatilgan.

Yuqorida ko`rib o`tkanimizdek, SDlar katta amaliy ahamiyatga ega. Lekin shu bilan birga bir qator kamchiliklardan ham holi emas. Masalan, hamma dori vositalari ham SDlar bilan kompleks hosil qilmaydi. Bundan tashqari β -SD 50mg/kgdan yuqori miqdorda jigar xastaligini keltirib chiqarishi aniqlangan. Bir qator mualliflarning aniqlashlaricha, β -SD va uning ayrim metil hosilalari yuqoridagi miqdorda buyrak faoliyatiga jiddiy zarar yetkazgan.

Yana shuni ham aytib o`tish kerakki, SDlar respublikamiz hududida ishlab chiqarilmaydi.

PVP va SD kabi bir qator muhim xossalarga ega. Bu modda teri orqali so`rilganda, vena qon tomirlari orqali organizmga yuborilganda noxush ta`sir ko`rsatmaydi. Shuning uchun uning 6%li fiziologik aritmasi tabobatda qonni tozalovchi vosita (gemodez) sifatida ishlatiladi. PVPning suvda va ko`pchilik organik erituvchilarda erishi katta ahamiyatga ega. Uning eruvchanligi tarkibida laktam guruhi borligi bilan izohlangan. PVPning yana bir ahamiyatli tomoni uning kompleks hosil qilishga moyilligidir. Ushbu polimer dori preparatlar, toksinlar, bo`yoq moddalar va boshqa moddalarni kompleks holda biriktirib oladi. PVPning bu xususiyatidan tabobatda keng foydalaniladi. Masalan, PVP bilan

kompleks holidagi dori preparatining ta'sir vaqti uzayishi kuzatilgan, shuningdek, organizmni toksinlardan tozalashda foydalanish mumkinligi aniqlangan.

Adabiyotlarda PVPning bir qator dori vositalari bilan molekulyar komplekslari olinganligi ko'rsatib o'tilgan.

Ularda aytilishicha, PVPning fenatsitin, xloramfenikol, fenobarbital, tetratsiklin, penitsillin kabi ko'plab preparatlar bilan komplekslari olinib ta'sir vaqti o'rganilgan. Bunda dori preparatlarining ta'sir vaqti keskin ortishi kuzatilgan.

(I)

(II)

(III)

(IV)

Ma'lumki, gossipol (I) va uning ayrim hosilalari fiziologik faollikni namoyon qiladi. Ulardan gossipolning 3%li liniment, megosin(II)ning 3%li mazi va batriden (III) tabletkalari davolash amaliyotiga tadbiiq etilgan.

(I)

(II)

(III)

Ushbu preparatlarning afzalliklari bilan bir qatorda, suvda deyarli erimasligini hisobga olib, ularning PVP bilan bir qator kompleksi birikmalari olingan. Komplekslar reagentlarning 9:1 nisbatida hosil qilingan.

Mualliflarning ko'rsatishlaricha, kompleks PVPdagi karbonil guruh va gossipol hosilalaridagi gidroksil, karbonil guruhlari orasida vujudga kelgan vodorod bog'lar hisobiga hosil bo'lgan.

PVPning imkoniyatlari kengligi barobarida shuni ham aytib o'tish kerakki, bu polimer sintetik yo'l bilan olinadi. Uning organizmda parchalanmasligi va ko'plab hayotiy zarur bo'lgan moddalarni biriktirib olishi organ va to'qimalarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari PVP mamlakatimizga chetdan olib kelinadi. Shuning uchun uning asosida dori vositalarini ishlab chiqarishda bir qator muammolar kelib chiqadi.

Bundan kelib chiqqan holda yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklardan holi bo'lgan, biologik faol moddalar bilan kompleks hosil qilish qobiliyatiga ega vositaga ehtiyoj seziladi. Bunday vositalardan biri glitsirizin kislotasi (GK) hisoblanadi.

Avvalab aytib o'tilganidek GK qulay kompleks hosil qiluvchi modda bo'lishi bilan birga yaqqol namoyon bo'luvchi fiziologik faollikka ega va zararli yonaki ta'sirotlardan holdir.

Uning asetilsalitsil kislotasi (ASK) ortofen va butadion preparatlari bilan molekulyar komplekslari GKning spirdagi eritmasiga 1:1 va 1:2 (molyar jihatdan) nisbatlarda preparat 0,5 hajm suv bilan qo'shib, 50-70°Cda aralashtirish yo'li bilan olingan. Olingan birikmalarning fiziologik faolligi tekshirilganda, preparatlarning zaxarilik darajasi 2-6 marta kamaygani va davolash ta'siri 2-6 marta ortganligi aniqlangan.

Xuddi shu usul bilan olingan GKning analgin bilan kompleks birikmasining zaxarililik darajasi 14 marta kamayishi va analgetik faolligi 11 marta ortishi kuzatilgan.

Mualliflar GKning yuqorida ko`rib chiqilgan dori moddalardan tashqari yana prostaglandinlar (PG) bilan ham molekulyar komplekslarini olishga muvaffaq bo`lishgan.

Ma'lumki, prostaglandinlar fiziologik faol moddalar hisoblanadi va davolash amaliyotida qo`llaniladi. Lekin ular nisbatan beqaror bo`lib, organizmda oson parchalanadi. Shuningdek, PGlar zararli qo`shimcha ta'sirotlardan holi emas va suvda deyarli erimaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BilfingerJorg, EmschermannBernhard, KlemKurt. “Комплексы производных бензимидазола с циклодекстринами, получение и лекарственные средства”. Заявка 3427785. ФРГ. МКИ. С08В 37/16, А61К 31/415Ю С07Д. 401/12. РЖХим. 1986. 24О137П.
2. Уэно Масао, Исао Тайо. “Комплексные соединения преднизолонa”. Заявка 62-123196. Япония. МКИ. С07J 5/00, С08В 30/18. 1988. 24О389П.
3. Szitli Jozef, Tardyne Lengyel M., Boldsfoldine Rose E., Kenesse Belane. “Способ получения комплексавключения витамин К-β-циклодекстрином и содержащих его фармацевтических препаратов”. Пат. 181797. ВНР. МКИ. С07С. 50/12 С08Л 5/16. РЖХим 1986. 12О177П.
4. “Лекарственных средства, применяемые в медицинской практике в СССР”. М. Медицина. 1986. С.38.

5. Сидельковская Ф.П. “Химия N-винилпирролидона и его полимеров”. М. Наука. 1970. С

